
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811

DOI 10.5281/zenodo.16603526

Научная статья

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

MODERN MEDICAL TERMINOLOGY

КОЛОБАЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ,

кандидат филологических наук, доцент,

Северо-западный государственный медицинский университет

им. И.И. Мечникова.

СИНИЦЫНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

Северо-западный государственный медицинский университет

им. И.И. Мечникова.

KOLOBAEV VICTOR KONSTANTINOVICH,

PhD in philology, associate professor,

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.

SINITSYNA TATIANA ANATOLIEVNA,

senior teacher,

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.

Медицинская терминология занимает особое место в исследованиях отдельного лингвистического направления – терминоведения. Она формировалась столетиями и продолжает динамичное развитие, что отражается в её составе. Пополнение медицинского вокабуляра не прекращается, поскольку происходят постоянные открытия и нововведения в области медицины. В статье приводятся источники появления новых медицинских терминов. Данные факторы обеспечивают неослабевающий исследовательский интерес к медицинской терминологии. Авторы статьи подчеркивают, что современная медицинская терминология — это динамичная система, требующая постоянного совершенствования и адаптации к новым вызовам медицинской науки и практики.

Medical terminology occupies a special place in the studies of a distinct linguistic field – terminology science. It has been evolving for centuries and continues to develop dynamically, which is reflected in its composition. The enrichment of medical vocabulary is an ongoing process, driven by constant discoveries and innovations in the field of medicine. The article presents sources of new medical terms. These factors sustain a strong research interest in medical terminology. The authors emphasize that modern medical terminology is a dynamic system requiring continuous improvement and adaptation to new challenges in medical science and practice.

Ключевые слова: терминология, медицинская терминология, медицина, термины, терминосистема.

Key words: terminology, medical terminology, medicine, terms, terminological system.

В настоящее время среди исследователей нет однозначного мнения о природе термина как языковой единицы. Многие считают, что термины – это слова, которые по целому ряду признаков отличаются от общеупотребительной лексики. Внутри языковой системы исследователи часто указывают на разницу между терминами и нетерминами. Сравнивая термины и слова общелитературного языка, можно выявить как общие черты, так и значительные расхождения между ними. Одним из основных факторов является то, что термины и нетермины относятся к одной знаковой системе языка [4, с. 39]. Будучи элементами литературного языка, термины, как и общеупотребительная лексика, входят в состав его общей системы. Они подчиняются тем же языковым закономерностям, что и другие слова, и, являясь лексическими единицами, имеют двустороннюю структуру – форму (плана выражения) и значение (плана содержания). С точки зрения способа выражения термин представляет собой лексему, которая придаёт терминологической лексике особую стилистическую и функциональную окраску, выделяя её среди остальной лексики литературного языка.

Медицинский язык является уникальным лингвистическим феноменом, который используется медиками в профессиональном общении более 2500 лет [6, с. 149].

А медицинская терминология занимает одно из ведущих мест среди других отраслевых систем терминов. Её словарный запас чрезвычайно широк и по количеству слов превосходит терминологию почти всех других научных областей. Он формировался преимущественно под влиянием латинского и греческого языков, однако стремительное технологическое развитие, процессы глобализации и интеграции привели к появлению большого числа новых объектов, процессов и явлений, обозначаемых новыми терминами. Изучение развития терминосистемы медицинского языка актуально, поскольку расширение международного сотрудничества врачей и учёных делает необходимым точный перевод различных медицинских текстов, от научных публикаций до рекомендаций по лечению [5, с. 169-170]. В текстах различных медицинских специальностей широко представлены различные языковые средства, что свидетельствует о высоком уровне как количественного, так и качественного насыщения терминами.

Точно определить объём языковых ресурсов медицинской терминологии весьма сложно, поскольку границы между её направлениями, разделами и подразделами зачастую размыты и условны. Ещё сложнее выделить смежные, «пограничные» области, связанные с медициной.

Количество названий новых методов диагностики и лечения, инструментальных способов обследования пациентов, а также хирургических подходов и операций стремительно растёт. Каждый год в медицинской лексике появляются сотни новых терминов. При этом заимствования осуществляются из различных языковых источников, в частности, из англоязычной научной литературе.

Ни одна другая профессиональная область не может похвастаться таким разнообразием понятий и объектов, как медицина, что делает её терминологическую систему особенно ёмкой и многогранной [1, с. 6].

В медицинской терминологии отражены практически все аспекты, связанные со здоровьем человека. Они включают:

– *Морфологию и физиологию*: описание строения и функций человеческого организма в здоровом состоянии и при различных патологиях.

– *Заболевания и их проявления*: названия симптомов и признаков заболеваний, методов их лечения, причины возникновения (например, возбудители инфекционных заболеваний) и механизмы распространения.

– *Окружающая среда и здоровье*: внешние факторы, оказывающие как благоприятное, так и вредное воздействие на здоровье человека, а также методы их оценки и регулирования.

– *Диагностика и лечение*: методы выявления, предупреждения и лечения заболеваний, включая хирургические вмешательства и доступы к органам.

– *Организация здравоохранения*: структуры и подходы к организации медицинской помощи населению, включая санитарно-эпидемиологическую службу.

– *Медицинское оборудование*: разнообразные приборы, инструменты, аппараты и другие технические средства, используемые в медицине.

– *Лекарственные средства*: медикаменты, разделённые на группы в зависимости от их фармакологического действия или терапевтического эффекта, включая конкретные препараты и растения, используемые в медицинских целях.

По мнению Н.М. Шанского [7, с. 64-65], терминология, как например, и диалекты, представляет собой слой лексики, использование которого ограничено. Однако, в отличие от диалектов, которые ограничены территорией, терминология ограничена профессиональной сферой. Термин (от латинского “terminus” – граница, предел) – это специальное слово или словосочетание, которое используется в определенной профессиональной области и имеет своё особое значение. Другими словами, термин – это обозначение понятия, которое является частью системы знаний в конкретной профессиональной области. Терминология, как совокупность всех терминов, является отдельной частью любого языка, которая тесно связана с профессиональной деятельностью. В каждой отрасли науки, техники или производства формируется своя терминологическая система, которая отражает понятийные связи профессиональных знаний и стремится выразить эти связи с помощью языковых средств.

Термины – это специальные слова, ограниченные своим специальным назначением; слова, которые стремятся быть однозначными как точное выражение понятий и название вещей. Это необходимо в науке, технике, политике и дипломатии.

Термин является членом определенной терминологической системы, относящейся к определенной области науки, техники, производства. Каждый термин имеет свое точное научное определение. В отличие от слов общелитературного языка, термины обычно однозначны в пределах своего терминологического поля; одно и то же слово может быть термином в разных научных сферах, но это не полисемия, а омонимия (например, термин вода в биологии, химии и медицине). Термины также противопоставляются общеупотребительной лексике в том смысле, что они связаны с определенным научным понятием: термин отражает результаты научных исследований и их теоретическое осмысление. Термином может стать и искусственно созданное слово.

Термины существуют не просто в языке, а в составе определенной терминологии. Если в общеупотребительном языке (вне данной терминологии) слово может быть многозначным, то, попадая в определенную терминологию, оно приобретает однозначность. Термин не нуждается в контексте, как обычное слово, так как он

- 1) является членом определенной терминологии, которая выступает вместо контекста;
- 2) может употребляться изолированно, например, в текстах реестров или приказов по технике;
- 3) для чего он вообще не должен быть однозначным в языке, а в пределах данной терминологии.

Терминология – это совокупность терминов определенной отрасли знаний или производства, а также учение об образовании, составе и функционировании терминов.

Предметом общей теории терминологии является: изучение образования и использования специальных слов, с помощью которых аккумулируются и передаются накопленные человечеством знания; совершенствование существующих терминологических систем; поиск оптимальных путей создания новых терминов и их систем; поиск универсальных черт, присущих терминологиям разных областей знания [2, с. 235].

Медицинская терминология не относится к сугубо замкнутой системе. Ввиду того, что наблюдается высокий уровень «терминологизации» языка в целом, распространенным фактом является вхождение терминов этих терминосистем в состав литературного языка [3, с. 8].

С ускоренным развитием какой-либо области науки или техники начинается активное отражение ее достижений средствами массовой информации, и, как следствие, термины переходят из специального употребления в общеупотребительное. При этом термины утрачивают свою научную точность, расширяют сферу своего использования. Они детерминируются. В специальном употреблении, занимая соответствующее место в системе, термины остаются самими собой. Их «близнецы», омонимы, уже не обладая необходимой системностью и научной точностью, переходят в общеупотребительное. Они становятся модными словами, приобретают стилистические возможности, эмоциональные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Г.А. Медицинская лексика: основные свойства и тенденции развития (на материале русского языка): дис. ... канд. филол. наук. Краснодар: Изд-во КубГУ, 2003. 241 с.
2. Арнольд И.В. Лексикология современного русского языка. Москва: Высшая школа, 1973. С. 220-235
3. Барсукова Е.А. Научный термин в общетерминологическом толковом словаре русского и английского языков (на материале медицинской и компьютерной терминологий): автореф. ... канд. филол. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. 24 с.
4. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода. М.: ЧеПо, 2006. 136 с.
5. Куйбышева О.П. Вопросы переводов эпонимов английской медицинской терминологии // Биология и интегративная медицина. 2020. № 2 (42). С. 167-176. 2
6. Макаренко Е.Д., Колесникова В.В., Бочкова О.С. Современные лингвистические тенденции в медицинской неолексике // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2020. № 4 (147). С. 149-152.
7. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М.: Высшая школа. 1985. 160 с.

Поступила в редакцию: 29.07.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© Колобаев В.К., Сеницына Т.А., 2025.